

Oktabr, 2024-Yil

МАНГИТЛАР СУЛОЛАСИ ДАВРИДА БУХОРОДА ЗАРДЎЗЛИК ВА ЗАРГАРЛИК
САНЪАТИ

Ф.У.Темиров

т.ф.ф.д.(PhD) доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14019352>

Аннотация. Ушбу мақолада зардўзлик ва заргарлик санъати тарихи, унинг келиб чиқиши, 1756-1920 йилларда Бухорода ҳукмронлик қилган Мангитлар сулоласи даврида ҳунармандлик анъаналари зардўзлик ва заргарлик санъати ҳақида, амирлар, давлат амалдорларининг махсус кийим кечаклари, аёлларнинг тилла-тақинчоқлари, билакузук, зебу-зийнат заргарлик буюмлари, зирак, балдоқ ва бошқалар тўғрисидаги маълумотлар илмий жиҳатдан таҳлил этилган.

Калим сўзлар: Мангитлар, ҳунармандчилик, зардўзлик, заргарлик, тўғнағич, зирак, балдоқ, билакузук, тўқимачилик, этикдўзлик, қандолатчилик, дурадгорлик.

GOLDSMITHING AND JEWELRY ART IN BUKHARA DURING THE MANGIT
DYNASTY

Abstract. This article deals with the history of goldsmithing and jewelry, its origins, the traditions of handicrafts during the Mangit dynasty in Bukhara in 1756-1920, the art of goldsmithing and jewelry, special clothing of emirs, government officials, women's gold jewelry, bracelets, ear-ring, baldness, etc. have been scientifically analyzed.

Keywords: Mangits, handicrafts, goldsmithing, jewelry, knitting, bracelets, bracelets, textiles, shoemaking, confectionery, carpentry.

ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО И ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО В БУХАРЕ ВО ВРЕМЕНА
ДИНАСТИИ МАНГИТ.

Аннотация. В данной статье научно проанализирована история золотошвейного дела и золотошвейного искусства, его происхождение, традиции национального ремесла, золотошвейное дело в период правления Мангытской династии в 1756-1920 годах, специальные одежды эмиров, высокопоставленных государственных чиновников, женские золотые украшения, браслеты, драгоценности, серьги на основе исторических источников.

Ключевые слова: Мангыты, ремесло, золотошвейное дело, ювелирное дело, вязание, серёжка, браслет, ткачество, сапожное ремесло, кондитерское, столярное дело.

Oktabr, 2024-Yil

Ўзбек заргарлиги жуда қадимий тарихга эга. Унга ибтидоий жамоа тузуми даврида асос солинган. Археологик топилмалардан маълумки, заргарлик санъати жуда қадимий санъат бўлган. Тош асрининг сўнгги даври неолит (янги тош даври)даёқ (мил.авв. VI-III минг йилликнинг охирида) шилдиروق мунчоқлар, ҳар хил тошлар, чиғанок, ҳамда суяклардан ясалган безаклар топилган. Бу эса заргарликнинг ривожланганлигидан далолат беради. Икки дарё оралиғида жойлашган Мовауннаҳрда ажойиб ва қимматбаҳо заргарлик буюмлари ишланган. Мис даврида тўғнағич, зирак, балдоқ, билакузук, шилдиروق ва бошқалар металлдан ҳаттоки олтидан ишланадиган бўлди.

Эрамизгача бўлган I-асрдан бошлаб эрамизнинг VIII-асригача Айритом, Афросиёб, Далварзинтепа, Холчаён, Болаликтепада чиройли ҳайкал/девор безаклари орқали заргарлик санъати ривожланганлигини кўриш мумкин.

Хоразмдаги Тупроққалъа деворларидаги тасвирлардан ўша даврдаги аёллар кулоқларига нафис зирак таққанликлари маълум бўлган.

Ўрта Осиёда ҳам зардўзлик жуда қадимдан ривожланиб келаётган халқ амалий санъати турларидан биридир. Бухоро қадим замонлардан буён ҳунармандчилик ишлаб чиқариш маркази бўлиб келган, у ерда ҳунармандчиликнинг юздан ортиқ тармоқлари бўлган. Манбаларнинг гувоҳлик беришича, X асрдаёқ Бухоро Ўрта Шарқнинг энг йирик тўқимачилик марказларидан бирига айланиб улгурган.

Бухоро амирларининг аксарият чопон (тўн)лари зардўзлик услубида тикилган.

Масалан биргина Бухоро амири Музаффархоннинг зардўзи-заминдўзи тўнини тикиш ишлари 5 ой давом этган бўлиб 3 та моҳир ҳунарманд (бир хил услубдаги) биргаликда тикишган. Тўннинг оғирлиги 10 кгдан ортиқ бўлиб, яна устма уст кийилган.

Зардўзлик-ҳунармандчиликнинг қадимий турларидан бири бўлиб, зар ип билан нақш (кашта) тикиш касби ҳисобланади.

Бухоро хонлиги даврига келиб ҳам Бухорода ўзига хос ипакчилик мактаблари фаолият юритган. Шу даврларда Бухорога ташриф буюрган чет эллик савдогарлар, элчилар ва сайёҳлар бежизга бухороликларни “Шарқ парижликлари” деб номлашмаган.

Бухоро миллий кийимлари Ўзбекистоннинг бошқа минтақалари кийимларидан серҳашамлиги ва ноёб зардўзи кашталари билан ажралиб туради. Бухоро ўзбеклари миллий кийимларнинг ноёб намуналари аҳоли ҳар бир тоифасининг ижтимоий аҳволдан келиб чиқиб тақдим этилган. Анъанавий миллий кийимларда қўшни давлатларнинг маданий таъсири кузатилади, унинг асосий шакллари ва айрим элементлари асрлар давомида яратилган.

Oktabr, 2024-Yil

1920 йилгача Бухорода 300 дан 350 нафаргача зардўз уста ишлаганлиги маълум

Бухоро воҳаси маҳаллий аҳолисининг XIX-XX асрларга оид кийимлари, зардўзлик буюмлари ташкил этади. Бухоро амирлиги тугатилгач ҳукумат ўтмишдан мерос бўлиб қолган осори-атиқаларга эгалик қилиш мақсадида уларни бир жойга йиғиш вазифасини биринчи масала сифатида қўйди. Биринчи ташкил этилган музей фондида жамланган ашёлар сони 168 та бўлган.

Ўрта Осиёда зардўзлар бошка хунармандчилик каби махсус ташкилотга уюшган эди. Улар устидан назорат қилиб турадиган махсус ташкилот бўлган. Цех уставига ўхшаш рисоалари бўлиб, у диний расм-русумларга ҳамда урф-одатларга амал қилишни талаб этар эди. Зардўзларнинг кўпчилиги теварак атрофдаги гузарларга яқин жойларда яшар эдилар. Ўзи зардўзи санъати билан факатгина эркаклар шуғулланган. Аёл киши шариат коидаларига биноан, уйнинг ичкарасидан чикмаслиги лозим бўлган. Шунинг учун дин пешволарининг кўрсатмаси билан аёллар зардўзлик санъатига яқинлаштирилмаган. Ҳатто, аёл киши зардўзлик билан машғул бўлса, зар иплар дархол кораяди, деган афсона ҳам тўқилган.

XIX ва XX аср бошларида каштачилик санъатининг бир тури бўлган зардўзлик Бухоронинг ўзига хос хусусиятини акс эттирган. Аслар давомида шаклланиб, мазмунан бойиган бу маънавий хазинанинг асосий қисмини халқ амалий санъати ташкил этади. Халқ яратган хунармандчилик турларининг бундай юксак санъат даражасига эришуви, ўтмишдан ҳозиргача узлуксиз давом этиб келаётган изланишлар самараси эканига тарих гувоҳлик беради. Мазмун жиҳатдан халқчил бўлган ва қимматбаҳо матодан таёрланадиган зардўзи кийимлар маҳаллий аҳолининг турли табақалари ўртасида кенг тарқалган ипак ип билан кашта тикишга қараганда нозик дидни талаб қилган. Бу кийим-кечаклар асосан амир саройдагиларнинг эҳтиёжи учун тикилган, баъзангина шаҳардаги бой аёнлар учун таёрланган. Эркаклар зар билан тикилган тўн, камзул, чакмон, чалвор, пояфзал, белбоғ, салла, кулоҳ кийишган.

XVIII охири ва XX аср бошларида, яъни 1785 йилдан то 1920 йилгача Бухорода ҳукумронлик қилган манғитларнинг охириги сулоласига тааллуқли бўлган зардўзи кийимлари ҳозирги кунда бизгача етиб келган ягона ёдгорлик нусхаларидир. Адиб Садриддин Айнийнинг ёзишича, Бухорода 1889-1917 йилларда яшаган даврларида шаҳар ҳаётини ҳам чуқур ўрганади. У шаҳар хўжалигининг асосий тармоқлари бўлмиш хунармандчилик ва савдо-сотикни бевосита кузатиб, бу борада ҳам қизиқарли маълумотларни беради.

Oktabr, 2024-Yil

Хусусан, тўқимачилик, дегрезлик, этикдўзлик, қандолатчилик, дурадгорлик ва бошқа соҳалар тўғрисидаги маълумотлари эътиборга лойиқдир. Бухоро шаҳридаги бир канча гузарлар, хунармандчиликдаги айрим технологик жараёнларни ҳам тасвирлаб ўтади.

Шу билан бирга асарда Бухоронинг қадимий туманлари бўлган Шофиркон, Гиждувон ва Вобкентнинг кўҳна ва тарихга бой бўлган Маҳаллаи Боло, Боғи Афзал, Тезгузар, Қораёғоч, Жилвон, Дехнави Абдуллажон, Муҳаммад Боқи, Вардонзе кўрғони, шунингдек, Соктаре, Зарангари, Розмоз ва бошқа қишлоқларнинг турмуш тарзи, хунарманд ва деҳқончилиги, урф-одатлари ва маданияти ҳақида ҳам муҳим маълумотларни келтиради.

Бухоро манғит амирларидан Амир Насруллодан (1827-1860) бошлаб анчагина зардўзи кийимлар сақланиб қолган. Буюмларнинг кўпчилиги 1895 йилдан 1911 йилгача ҳукумронлик қилган амир Абдулаҳадхонга мансубдир, зеро бухоролик каштачиларнинг зардўзлик санъати шу даврда гуллаб яшнаган деб ҳисобланади.

Бухорода сарой зардўзлик устахоналари бўлиб, улар арқда пошшолик биноларида, олий давлат амалдорларнинг ҳовлиларида жойлашган бўлиб, амир хазинаси томонидан таъминланиб турилган. 1860-1885 йилда саройда битта, 1885-1911 йилларда иккита устахона бўлган. Биринчи устахона давлатнинг бош вазири кушбегининг пошшолик уйида, иккинчиси амирнинг молия, ҳамда солиқ ишларини юритувчи закотчининг уйида эди. Қози Калон Бадриддиннинг уйида ҳам зардўзлик устахонаси бор эди. Унга подшоҳ рухсат бериб сарой устахоналари даражасида ҳуқуққа эга эди. Қози Бадриддиннинг уй устахонасида амирнинг махсус рухсатномаси билан ҳар хил совға салом тайёрланар эди.

Пошшолик зардўзлик устахонаси кушбеги ихтиёрида бўлган. Буюмлар миқдорининг қанча бўлишидан қатъий назар ҳар бир устахонада кунда йигирмадан қирк кишигача ишлаган.

XIX-XX аср бошларидаги зардўзлик ишида четдан келтирилган турли хил фабрика материаллари сингари маҳаллий жойдори газламалардан ҳам фойдаланилган. Бизгача етиб келган зардўзлик материалларининг жуда кўпчилиги, асосан, эркаклар чопонолари четдан келтирилган бахмаллардан тикилган.

REFERENCES

1. Альмеев Р.А. Бухара город музей. Т.:Фан. 1999й С-20
2. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии (Из Тегерана через Туркменскую пустыню по восточному берегу Каспийского моря в Хиву. Бухару и Самарканд - М., 1867.С-145

3. Гончарова П.А. Бухорода зардўзлик санъати 1986 й.
4. Дженкинсон А. Путешествия в Среднюю Азию 1558-1560 гг.//Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке Л.:ОГИЗ 1932. С-193
5. Бухорода зардўзлик санъати” П.А.Гончарова.1986 й.
6. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). Бухоро амирлигида ташки сиёсат ва дипломатиянинг ривожланиши тарихидан. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282
7. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). Бухоро амирлигида оила, никоҳ ва мерос ҳуқуқининг амалда қўлланиши. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
8. Temirov, F. (2023). SADRIDDIN AYNIIY IJODIDA TURKISTON TARIXI MASALALARI. *Farg'ona davlat universiteti*, (1), 70-70.
9. Temirov, F. Of the journalistic work of Sadriddin Ayni Concerning Issues of Bukhara history. *Irish Interdisciplinary of Science & Research (IJSR) Vol, 6*, 12-17.
10. Темиров, Ф. У. (2023). Жизнь И Научно-Творческая Деятельность Садриддина Айна В Трудах Его Современников. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 4(2), 128-134.
11. Темиров, Ф. У. (2022). Мустақил ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва кадрини улуғлаш—энг олий нима. *Academic research in educational sciences*, (1), 184-188.
12. Umarov B.B. & Temirov, F. (2023). Sources of information on the socio-economic life of the Somanian dynasty. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(3), 35-41.
13. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ—ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.
14. Temirov, F., & Umarov, B. (2021). Practical application of family, marriage and inheritance rights in bukhara emirates. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
15. Альмеев Р.А. Бухара город музей. Т.:Фан. 1999й С-20
16. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии (Из Тегерана через Туркменскую пустыню по восточному берегу Каспийского моря в Хиву. Бухару и Самарканд - М., 1867.С-145
17. Гончарова П.А. Бухорода зардўзлик санъати 1986 й.
18. Дженкинсон А. Путешествия в Среднюю Азию 1558-1560 гг.//Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке Л.:ОГИЗ 1932. С-193
19. Бухорода зардўзлик санъати” П.А.Гончарова.1986 й.

Oktabr, 2024-Yil

20. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). Бухоро амирлигида ташқи сиёсат ва дипломатиянинг ривожланиши тарихидан. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282
21. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). Бухоро амирлигида оила, никоҳ ва мерос ҳуқуқининг амалда қўлланиши. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
22. Temirov, F. (2023). SADRIDDIN AYNIY IJODIDA TURKISTON TARIXI MASALALARI. *Farg'ona davlat universiteti*, (1), 70-70.
23. Temirov, F. Of the journalistic work of Sadrididdin Ayni Concerning Issues of Bukhara history. *Irish Interdisciplinary of Science & Research (IJSR) Vol*, 6, 12-17.
24. Темиров, Ф. У. (2023). Жизнь И Научно-Творческая Деятельность Садриддина Айна В Трудах Его Современников. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 4(2), 128-134.
25. Темиров, Ф. У. (2022). Мустақил ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва кадрини улуғлаш—энг олий неъмат. *Academic research in educational sciences*, (1), 184-188.
26. Umarov B.B. & Temirov, F. (2023). Sources of information on the socio-economic life of the Somanian dynasty. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(3), 35-41.
27. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ—ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH